

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20670668>

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJI BO'LGAN O'QUVCHILAR TA'LIM TARBIYASINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xudayorov Sobir Elmuradovich

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

xudayorov_s@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar ta'lim-tarbiyasining pedagogik-psixologik xususiyatlari, ushbu toifadagi o'quvchilarning rivojlanishidagi individual farqlar, ularning kognitiv, emotsional va ijtimoiy jihatlari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'lim sharoitida samarali pedagogik yondashuvlar, differensial ta'lim metodlari va psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyati aks ettirilgan.

***Kalit so'zlar:** alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, pedagogik yondashuv, psixologik xususiyatlar, differensial ta'lim, individual yondashuv, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy moslashuv, maxsus pedagogika, ta'lim-tarbiya.*

KIRISH.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim g'oyalarining keng joriy etilishi maxsus ehtiyojli o'quvchilarning ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularning jamiyatga moslashuvini qo'llab-quvvatlash va ta'lim jarayonida teng imkoniyatlar yaratishni muhim vazifa sifatida belgilab bermoqda. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarning maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorligini shakllantirish, ularda zarur

pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur jarayonda maxsus ehtiyojli o'quvchilar tushunchasining mohiyatini aniqlash, ularning pedagogik hamda psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o'quvchilarning rivojlanishidagi individual farqlarni hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish o'qituvchidan maxsus bilim, ko'nikma va yondashuvlarni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunining 20-moddasida "Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Pedagogik va psixologik adabiyotlarda shaxs rivojlanishi ijtimoiy muhit hamda ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liqligi haqida ko'plab ilmiy qarashlar mavjud. Rus psixologi L.S.Vgotskiy madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasida bolaning psixik rivojlanishi ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, "ta'lim bolaning rivojlanishidan oldinda borishi va uning rivojlanishini rag'batlantirishi kerak"[4]. Ushbu g'oya maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash jarayonida ayniqsa muhim bo'lib, o'qituvchining vazifasi o'quvchining mavjud imkoniyatlarini aniqlash hamda ularni rivojlantirishga yordam berishdan iborat. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" haqidagi konsepsiyasi o'qituvchining pedagogik yordam orqali o'quvchining rivojlanish darajasini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Faoliyat nazariyasining asoschilaridan biri bo'lgan A.N.Leontyev ta'lim jarayonini shaxs rivojlanishining muhim omili sifatida ko'rib chiqadi. Olimning fikricha, inson shaxs sifatida faoliyat jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Shu sababli ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash muhim hisoblanadi[6]. Maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashda faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvdan

foydalanish o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogik psixologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv muhim ahamiyatga ega. Mashhur pedagog olim V.A.Suxomlinskiy har bir bola o'ziga xos individual xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlab, o'qituvchi o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishi zarurligini qayd etadi. Olim shunday yozadi: "Har bir bola – takrorlanmas shaxsdir, shuning uchun ta'lim jarayoni ham har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi kerak"[7]. Ushbu g'oya maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash jarayonida individual yondashuvni qo'llash zarurligini asoslaydi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda inklyuziv ta'lim g'oyasi alohida o'rin tutadi. Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning teng ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotchilar T.Booth va M.Ainscow inklyuziv ta'limni "ta'lim tizimining barcha o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan jarayon" sifatida ta'riflaydi[3]. Ularning fikricha, inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish, balki ta'lim muhitini barcha o'quvchilar uchun moslashtirishni ham nazarda tutadi[2].

Pedagogik kompetensiya tushunchasi ham zamonaviy pedagogika fanining muhim kategoriyalaridan biridir. Olim I.A.Zimnyaya pedagogik kompetensiyani o'qituvchining kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmui sifatida talqin qiladi[5]. Uning fikricha, zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki pedagogik jarayonni boshqarish, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish hamda ularning individual xususiyatlarini hisobga olish qobiliyatiga ham ega bo'lishi lozim.

Shuningdek, pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi A.V.Xutorskoy tadqiqotlarida ham keng yoritilgan. Olim kompetensiyaviy yondashuvni zamonaviy ta'limning muhim tamoyillaridan biri sifatida baholab,

o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyati bilan belgilanadi, deb ta'kidlaydi[8]. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash uchun zarur bo'lgan pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

NATIJALAR

Maxsus ehtiyojli o'quvchilarning pedagogik-psixologik xususiyatlari ham ta'lim jarayonini tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Defektologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday o'quvchilarda diqqatning barqaror emasligi, o'quv materialini o'zlashtirish tezligining pastligi, emotsional barqarorlikning sustligi kabi xususiyatlar kuzatilishi mumkin. Shu sababli ta'lim jarayonida differensial yondashuv, individual topshiriqlar, ko'rgazmali vositalar hamda qo'llab-quvvatlovchi pedagogik muhit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni tizimli ravishda tashkil etilishi zarur. Bu jarayon nazariy tayyorgarlik, amaliy mashg'ulotlar, pedagogik amaliyot hamda reflektiv faoliyatni o'z ichiga olishi lozim. Bunday integrativ yondashuv o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish hamda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan samarali ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shunday qilib, pedagogik va psixologik tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan hamda inklyuziv ta'lim yondashuvlari asosida tashkil etilishi lozim. Ushbu yondashuvlarning uyg'unlashuvi o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish hamda maxsus ehtiyojli o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Bo'lajak o'qituvchilarning maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoniga ijtimoiy-psixologik omillar ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Birinchidan, o'qituvchining kasbiy motivatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Agar bo'lajak o'qituvchilarda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashga nisbatan ijobiy munosabat shakllangan bo'lsa, ular ushbu faoliyatni samarali amalga oshira oladi.

Ikkinchidan, empatiya va pedagogik tolerantlik muhim psixologik sifatlar hisoblanadi. Maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash jarayonida o'qituvchi o'quvchilarning hissiy holatini tushuna olishi, ularga nisbatan sabr-toqat va mehribonlik bilan yondashishi zarur.

Uchinchidan, pedagogik kommunikatsiya muhim omil hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilar, ota-onalar hamda mutaxassislar bilan samarali muloqot o'rnatishi kerak. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

To'rtinchidan, ijtimoiy muhit va jamoaviy hamkorlik ham muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'lim jarayonida o'qituvchi psixolog, logoped, defektolog va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashi zarur. Bunday hamkorlik o'quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchilarda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash uchun zarur pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni murakkab va ko'p qirrali pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning samaradorligi individual yondashuv, inklyuziv ta'lim tamoyillari, nazariya va amaliyot integratsiyasi kabi xususiyatlar bilan belgilanadi. Shu bilan birga, ta'lim mazmuni, pedagogik texnologiyalar, pedagogik amaliyot hamda o'qituvchilarning kasbiy motivatsiyasi, empatiyasi va kommunikativ qobiliyatlari kabi pedagogik hamda ijtimoiy-psixologik omillar ushbu jarayonga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni. Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr.
2. Ainscow M. Developing Inclusive Education Systems. – London, 2005.
3. Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion. – Bristol: CSIE, 2011.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. – Издательство “Лабиринт”, М., 1999. – 352 с.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня. - №5. - 2003.
6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с.
7. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. - Минск : Народная асвета, 1982. – 288 с.
8. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А.В.Хуторской // Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58-64.